

Editoriale

Il secondo numero di questa nuova rivista contiene quattro saggi di giovani autori e un “saggio audiovisivo” prodotto da uno dei direttori. Continuiamo pertanto a delinearare il nostro progetto proponendo contributi di ricerca, corredati da documentazione multimediale (audio e video), che si offrono anche a una più ampia riflessione su metodologie e tematiche che ruotano intorno all’idea di “etnografia sonora”. La sezione “Istituzioni” è in questa circostanza dedicata al “Museo della Musica” di Barcelona. Il volume è completato da due recensioni: la prima associa due libri dedicati a tradizioni musicali di area italiana (entrambi corredati da documentazione audio e video), mentre l’altra riguarda un interessante contributo in inglese sul “suono” della Navajo Country (Sud-ovest degli Stati Uniti).

Vincenzo Della Ratta propone i risultati di una indagine centrata sulla dimensione musicale della fase che conclude la complessa articolazione dei riti funebri presso i Dayak Benuaq (Borneo indonesiano): il *kwangkay*. La musica svolge una funzione essenziale nell’ambito di questo rituale finalizzato a permettere allo spirito del defunto il passaggio nell’aldilà. Canto, musica strumentale e danza concorrono a garantire il buon esito di questa transizione, e l’autore ne offre un’analisi dettagliata anche attraverso trascrizioni musicali, fotografie, audioregistrazioni e videosequenze.

Il contributo di Gianira Ferrara si fonda su ricerche condotte in Portogallo tra i cosiddetti *retornados*, ovvero i “rimpatriati”: termine con cui si usa designare i nativi o ex-residenti in Angola che, a seguito del problematico processo d’indipendenza attuato nell’ex-colonia, preferirono dopo il 1975 rifugiarsi nella presunta “madrepatria”. Oggetto dell’indagine sono le pratiche musicali attraverso cui i retornados hanno ridefinito una propria identità “angolana” in Portogallo. In questo caso è soprattutto la voce dei protagonisti a restituire le dinamiche di costruzione identitaria, mentre i materiali di supporto (fotografie e videosequenze) offrono riscontro documentario alle testimonianze raccolte.

Eloisa Zoia ha concentrato la sua osservazione su una tipologia di canti monodici associati ai riti della Settimana Santa nella Spagna meridionale: le *saetas dialogadas*, una sotto categoria delle *saetas antiguas* che, insieme alle *saetas flamencas*, completano questo particolare repertorio. Sulla scia degli studi di Miguel Ángel Berlanga, l’autrice propone l’analisi di questi canti caratterizzati da una esecuzione a due voci fondata su proposta e risposta, come accade nella sfide poetiche improvvisate. Questa originale forma di “dialogia musicale” è stata ampiamente documentata dalla Zoia, come si vede nei filmati che corredano il testo, e il suo studio prende in esame il contesto, le norme esecutive e le concezioni che fondano un comportamento funzionale a costruire un progetto fortemente condiviso dai cantori.

A una vera e propria pratica di canto improvvisato è invece dedicato il saggio di Giovanni Ragni: il *chjam’è rispondi*, tuttora eseguito in Corsica. L’autore ha operato un’analisi a partire da alcuni quesiti che ruotano intorno al ruolo dell’improvvisatore, nell’ambito

di contesti che sempre più declinano verso una spettacolarizzazione “scenica” del dialogo cantato. Le testimonianze dei cantori-improvvisatori, insieme all’osservazione diretta di svariati eventi pubblici, hanno permesso a Ragni di offrire una significativa disamina dei margini di mutamento e delle dinamiche individuali di adattamento ai nuovi scenari del *chjam’è rispondi*, anche in ordine all’esigenza di una maggiore elaborazione della melodia vocale per bilanciare la scarsa comprensione della lingua corsa da parte del nuovo pubblico.

Il “Saggio audiovisivo” è stato realizzato da Nico Staiti. Come abbiamo segnalato nel primo numero della rivista, consideriamo particolarmente innovativo questo spazio dedicato a un prodotto filmico autonomo, dove il testo scritto svolge una funzione essenzialmente introduttiva. Non è quindi casuale la scelta di ospitare un contributo, per così dire, “interno”, allo scopo di meglio chiarire la nostra idea rispetto a un modo diverso di operare la comunicazione scientifica, restando nel contesto di una “valutazione tra pari” dei contenuti proposti. Il film di Staiti – esito di una duratura e consolidata esperienza di ricerca presso comunità rom, sia nelle terre d’origine sia nei paesi della diaspora – riguarda la documentazione di una festa nuziale che si è svolta a Dortmund (Germania) con la partecipazione di parenti e musicisti provenienti da ogni parte d’Europa. L’autore impiega il mezzo filmico per sviluppare una dialettica fra chi osserva e chi è osservato, entro una cornice che vede tuttavia anche gli “osservati” filmare se stessi e chi osserva, finendo per partecipare tutti insieme a un gioco di rispecchiamenti di cui l’etnografia della contemporaneità dovrà sempre più tener conto.

Editorial

The second issue of this new journal contains four essays written by young authors and an “audio-visual essay” by one of the directors. We keep on outlining our project, proposing research contributions supported by multi-media material, which also lend themselves to a further thought about the idea of “sound ethnography”. The section “Istitutions” is dedicated to the “Museum of Music” in Barcelona. The issue is completed by two reviews: the first one connects two books devoted to some Italian musical traditions (both are accompanied by audio and video supports), while the other concerns an interesting contribution about the “sound” of the Navajo Country (South West of the USA).

Vincenzo Della Ratta proposes the results of an enquiry focussed on the musical dimension of the final stage of the complex configurations laid out during the funeral rituals of the Dayak Benuaq (Indonesian Borneo): the *kwangkay*. Music plays a central role in this ritual, aimed, as it is, at allowing the spirit of the dead to pass in the afterlife. Singing, instrumental music and dancing help the good outcome of this transition, and the author offers a detailed analysis of it, even with musical transcriptions, photographs, audio-recordings and video sequences.

Gianira Ferrara's contribution is based on research carried out in Portugal, among the so-called *retornados*, that is to say the "repatriated": a word used to indicate the natives or the former residents of Angola who, after the problematic independence gained by the ex-colony, after 1975 preferred to escape to the alleged "motherland". The research focuses on the musical practices with which the *retornados* have redefined their own "Angolan" identity in Portugal. In this case, it is mostly the protagonists' voice to give us back the dynamics of identity-building, while the support materials (photographs and video-sequences) show the evidence of field research.

Eloisa Zoia honed in on a particular kind of monodic chants associated to the rituals of the Holy Week in Southern Spain: the *saetas dialogadas*, a sub-category of the *saetas antiguas* which, together with the *saetas flamencas*, complete this specific repertoire. On the wake of Miguel Ángel Berlanga's studies, the author produces an analysis of these chants characterized by a two-voice performance based on a call-and-response pattern, as it happens in the improvised poetical competitions. Such an original form of "musical dialogue" was largely documented by Zoia, as it is evident by the video examples accompanying the text, and her study examines the context, the performing rules and the ideas which establish a behaviour which is functional to build a project widely shared by the singers.

To a real improvised way of singing is devoted, instead, Giovanni Ragni's essay: the *chjam'è rispondi*, still performed in Corsica nowadays. The author has started his analysis with some queries about the role of the improviser, in contexts which are slipping more and more towards a "scenic" spectacularization of a sung dialogue. The words of the improviser-singers, together with the direct observation of various public events, allowed Ragni to give us a deep examination of the margins of change and of the individual dynamics of adjustment to the new scenario of the *chjam'è rispondi*; something which also meets the need of a further processing of the vocal melody in order to balance the poor understanding that the new audience has of the Corsican language.

The "Audio-Visual Essay" was realized by Nico Staiti. As we pointed out in the first issue of the magazine, we consider particularly innovative this space devoted to an autonomous film. Here, the written text has essentially an introductory function. As such, it is not casual the choice to host an "inner" contribution, so to speak, to better clarify our point of view as far as communicating differently in a scientific domain is concerned; within the context, of course, of a "peer evaluation" of the proposed content. Staiti's film – the outcome of a long-lasting and consolidated research experience within Rom communities, both in their homelands and in the countries of the diaspora – documents a wedding party occurred in Dortmund (Germany) with the participation of relatives and performers coming from all over Europe. The author uses the film to develop a dialectic between the observer and the observed, within a frame which even implies, nevertheless, the "observed" to film themselves and those who observe. In such a way, they all join in a game of reflections, which the ethnography of the contemporaneity will have to take more and more into account.

